

STRATEGI INTERVENSI RUMAH SEHAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN DI UPT PUSKESMAS SITOPENG KOTA CIREBON TAHUN 2025

Nur Arofah^{1*}, Mochamad Nudzullah Firdaus², Izzatul Millah³, Rodlotul Jannah⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Healthy housing

Environmental health

Community service

Health promotion

Community health center

ABSTRAK

Permasalahan kesehatan lingkungan di wilayah perkotaan masih menjadi tantangan, khususnya terkait kondisi fisik rumah dan sanitasi lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung program kesehatan lingkungan melalui strategi intervensi rumah sehat di wilayah kerja UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Argasunya dengan melibatkan 60 rumah tangga sebagai sasaran. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif partisipatif melalui edukasi, pendampingan, dan penilaian kondisi rumah sehat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan pengisian instrumen penilaian rumah sehat sebelum dan sesudah intervensi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai rumah sehat serta perbaikan pemenuhan indikator kesehatan lingkungan, meliputi ventilasi, pencahayaan alami, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan sanitasi lingkungan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memperbaiki kondisi lingkungan rumah. Kegiatan ini disimpulkan mampu mendukung upaya promotif dan preventif dalam program kesehatan lingkungan di tingkat Puskesmas serta berpotensi diterapkan secara berkelanjutan di wilayah lain.

ABSTRACT

Environmental health problems in urban areas have remained a major challenge, particularly related to housing conditions and environmental sanitation. This community service activity aimed to support environmental health programs through a healthy housing intervention strategy in the working area of Sitopeng Community Health Center, Cirebon City, in 2025. The activity was conducted in Argasunya Subdistrict and involved 60 households as the target participants. A descriptive participatory approach was applied through health education, assistance, and assessment of healthy housing conditions. Data were collected through direct observation and completion of healthy housing assessment instruments before and after the intervention. The results demonstrated an improvement in community knowledge regarding healthy housing and an enhancement in the fulfillment of environmental health indicators, including ventilation, natural lighting, access to clean water, household waste management, and environmental sanitation. The participatory approach encouraged active community involvement in improving household environmental conditions. It was concluded that the healthy housing intervention supported promotive and

preventive efforts within environmental health programs at the community health center level and had the potential to be implemented sustainably in other areas.

**Corresponding Author: arofah.stikesrb@gmail.com*

PENDAHULUAN

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat karena berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan tempat tinggal dan perilaku penghuni rumah. Lingkungan permukiman yang tidak sehat, khususnya rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit menular lainnya(1). Permasalahan ini masih banyak ditemukan di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi, di mana keterbatasan lahan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan menjadi tantangan utama dalam penerapan rumah sehat.

Rumah sehat merupakan rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan dari aspek fisik bangunan, ketersediaan air bersih, ventilasi, pencahayaan, pengelolaan limbah, serta sanitasi lingkungan. Kondisi rumah yang tidak sehat tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat secara luas. Hasil kegiatan pengabdian dan penelitian terkini menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum memenuhi indikator rumah sehat, terutama terkait ventilasi, pencahayaan alami, serta pengelolaan sampah rumah tangga(2). Oleh karena itu, intervensi rumah sehat menjadi bagian penting dalam mendukung program kesehatan lingkungan di tingkat pelayanan kesehatan primer. Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa kualitas rumah tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian penyakit berbasis lingkungan, sehingga perbaikan kondisi rumah menjadi salah satu strategi preventif yang efektif(3).

UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam pelaksanaan upaya promotif dan preventif, termasuk program kesehatan lingkungan. Berdasarkan kondisi wilayah kerja yang didominasi oleh permukiman padat penduduk, masih ditemukan permasalahan lingkungan rumah tangga yang berpotensi menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan praktik rumah sehat sebagai bagian dari penguatan program kesehatan lingkungan Puskesmas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipandang relevan sebagai bentuk rasionalisasi intervensi, karena memungkinkan adanya pendekatan langsung kepada masyarakat melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan. Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait kesehatan lingkungan, terutama apabila dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan(4). Melalui pendampingan rumah tangga, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga didorong untuk menerapkan praktik rumah sehat sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan setempat.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung program kesehatan lingkungan di UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon melalui strategi intervensi rumah sehat. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah sehat, mendorong perubahan perilaku dalam penerapan sanitasi dan kebersihan lingkungan rumah tangga, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan secara mandiri.

Rencana pemecahan masalah dalam kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi identifikasi permasalahan kesehatan lingkungan di tingkat rumah tangga, pemberian edukasi mengenai indikator rumah sehat, pendampingan penerapan rumah sehat, serta monitoring dan evaluasi perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan hasil evaluasi program kunjungan rumah dan pemberdayaan keluarga yang menunjukkan bahwa intervensi langsung di tingkat rumah tangga mampu meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat(5).

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa intervensi rumah sehat yang dilakukan melalui edukasi dan pendampingan masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan rumah dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan(1). Studi lain juga menegaskan bahwa keterlibatan

aktif masyarakat dan kader kesehatan lingkungan berperan penting dalam keberhasilan program rumah sehat di tingkat komunitas(6). Berdasarkan kajian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk menerapkan strategi intervensi rumah sehat melalui pendekatan edukasi dan pendampingan, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik rumah sehat masyarakat serta mendukung keberhasilan program kesehatan lingkungan di wilayah kerja UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Argasunya, wilayah kerja UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon pada tahun 2025, dengan fokus pada strategi intervensi rumah sehat dalam mendukung program kesehatan lingkungan. Berdasarkan data kelurahan, jumlah keseluruhan rumah tinggal di Kelurahan Argasunya sebanyak 3.297 rumah. Mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, serta karakteristik kegiatan pengabdian, intervensi tidak dilakukan pada seluruh rumah tangga, melainkan pada sebagian rumah tangga sebagai sasaran kegiatan.

Rancangan kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan edukasi, pendampingan, serta evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran dalam kegiatan ini adalah rumah tangga yang berada di wilayah permukiman padat penduduk di Kelurahan Argasunya. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan rumah tangga berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan kegiatan. Dari total 3.297 rumah tinggal, ditetapkan sebanyak 60 rumah tangga sebagai sampel pengabdian. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk menggambarkan kondisi rumah sehat di wilayah sasaran sekaligus memungkinkan dilakukannya edukasi dan pendampingan secara optimal. Kriteria pemilihan sampel meliputi kesediaan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, kondisi rumah yang belum sepenuhnya memenuhi indikator rumah sehat, serta lokasi rumah yang mudah dijangkau oleh tim pelaksana.

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi media edukasi dan instrumen penilaian rumah sehat. Media edukasi terdiri atas leaflet, poster, dan materi presentasi yang memuat indikator rumah sehat, sanitasi lingkungan, serta pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

Instrumen utama yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini berupa checklist rumah sehat yang disusun mengacu pada indikator rumah sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indikator tersebut mencakup aspek fisik bangunan, ventilasi, pencahayaan alami, ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga, serta sanitasi lingkungan. Checklist dirancang secara sederhana dan aplikatif agar mudah digunakan oleh masyarakat bersama pendamping dalam proses identifikasi dan monitoring kondisi rumah.

Desain alat utama dalam kegiatan ini adalah checklist rumah sehat yang berfungsi sebagai alat bantu identifikasi dan monitoring kondisi rumah tangga. Desain alat utama dalam kegiatan ini adalah checklist rumah sehat yang berfungsi sebagai alat bantu identifikasi dan monitoring kondisi rumah tangga. Checklist dirancang secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat digunakan secara mandiri bersama pendamping. Kinerja alat diukur melalui kemampuannya dalam mengidentifikasi kondisi rumah sehat secara konsisten sebelum dan sesudah intervensi. Produktivitas alat ditunjukkan melalui kemudahan penggunaan, waktu pengisian yang singkat, serta kemampuannya menjadi media edukasi sekaligus evaluasi bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi langsung kondisi rumah, pengisian checklist rumah sehat, serta kuesioner pengetahuan masyarakat terkait rumah sehat dan kesehatan lingkungan. Observasi dilakukan pada tahap awal untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan lingkungan, kemudian diulang pada tahap akhir sebagai bentuk evaluasi hasil intervensi. Selain itu, diskusi dan tanya jawab selama kegiatan edukasi juga digunakan untuk menggali pemahaman dan respons masyarakat terhadap materi yang diberikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan membandingkan hasil pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan intervensi. Data kuantitatif dari checklist dan kuesioner dianalisis dalam bentuk persentase dan distribusi frekuensi untuk menggambarkan perubahan pengetahuan dan kondisi rumah sehat masyarakat. Data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan diskusi dianalisis secara naratif untuk memperkuat interpretasi hasil kegiatan. Hasil analisis digunakan

sebagai dasar evaluasi efektivitas strategi intervensi rumah sehat dalam mendukung program kesehatan lingkungan di wilayah kerja UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan 60 rumah tangga di Kelurahan Argasunya wilayah kerja UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon. Evaluasi hasil kegiatan dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan edukasi serta pendampingan intervensi rumah sehat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Rumah Sehat Sebelum dan Sesudah Intervensi

Kategori Pengetahuan	Sebelum Intervensi n (%)	Sesudah Intervensi n (%)
Baik	15 (25,0%)	42 (70,0%)
Cukup	25 (41,7%)	14 (23,3%)
Kurang	20 (33,3%)	4 (6,7%)
Total	60 (100%)	60 (100%)

Berdasarkan Tabel 1, sebelum intervensi sebagian besar responden berada pada kategori pengetahuan cukup dan kurang. Setelah dilakukan edukasi dan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan pada kategori pengetahuan baik, dari 25,0% menjadi 70,0%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan intervensi rumah sehat mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan lingkungan dan indikator rumah sehat.

Tabel 2. Kondisi Indikator Rumah Sehat Sebelum dan Sesudah Intervensi

Indikator Rumah Sehat	Memenuhi Sebelum n (%)	Memenuhi Sesudah n (%)
Ventilasi	28 (46,7%)	40 (66,7%)
Pencahayaan alami	32 (53,3%)	45 (75,0%)
Ketersediaan air bersih	40 (66,7%)	50 (83,3%)
Pengelolaan sampah	24 (40,0%)	44 (73,3%)
Sanitasi lingkungan	30 (50,0%)	46 (76,7%)

Berdasarkan Tabel 2, terjadi peningkatan pemenuhan indikator rumah sehat pada seluruh aspek setelah pelaksanaan intervensi. Peningkatan terlihat pada aspek ventilasi, pencahayaan alami, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan sanitasi lingkungan. Perbaikan ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan yang diberikan mendorong masyarakat untuk mulai menerapkan praktik rumah sehat sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungan rumah tangga masing-masing.

Meskipun tidak seluruh rumah tangga dapat memenuhi indikator rumah sehat secara optimal dalam waktu singkat, peningkatan pada setiap indikator menunjukkan adanya perubahan perilaku dan komitmen masyarakat terhadap perbaikan lingkungan rumah. Hal ini sejalan dengan karakteristik kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih menekankan pada proses pemberdayaan dan perubahan bertahap dibandingkan hasil fisik instan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa strategi intervensi rumah sehat yang dilakukan melalui edukasi dan pendampingan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat secara nyata. Peningkatan proporsi responden dengan pengetahuan baik mengindikasikan bahwa penyampaian materi yang disertai dengan pendekatan partisipatif dan kunjungan rumah efektif dalam memperkuat pemahaman masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Putri(6) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program rumah sehat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan lingkungan.

Perbaikan kondisi indikator rumah sehat setelah intervensi menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan diikuti dengan perubahan perilaku dan lingkungan fisik rumah. Ventilasi dan pencahayaan alami yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas udara dalam rumah dan mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Yuliani & Sari(3) yang menemukan

hubungan antara kondisi fisik rumah dengan kejadian penyakit berbasis lingkungan di wilayah perkotaan.

Aspek pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan juga mengalami peningkatan setelah pendampingan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sederhana, seperti pemilahan sampah dan perbaikan kebersihan lingkungan sekitar rumah, dapat dilakukan oleh masyarakat apabila disertai dengan edukasi yang tepat. Hasil ini sejalan dengan Rahmy(4) dan Lestari(7) yang menekankan pentingnya peran edukasi berbasis komunitas dalam mendukung program kesehatan lingkungan di tingkat Puskesmas.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa strategi intervensi rumah sehat dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan promotif dan preventif yang efektif dalam mendukung program kesehatan lingkungan. Penerapan kegiatan serupa secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program Puskesmas berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pelaksanaan intervensi rumah sehat di Kelurahan Argasunya menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal masyarakat setempat. Argasunya sebagai wilayah permukiman dengan kepadatan penduduk cukup tinggi memiliki karakteristik rumah tinggal yang beragam, mulai dari rumah permanen hingga semi permanen, dengan keterbatasan ruang dan lahan. Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan perbaikan fisik rumah, khususnya pada aspek ventilasi dan sanitasi lingkungan. Selain itu, keterbatasan ekonomi rumah tangga menjadi kendala utama dalam pemenuhan beberapa indikator rumah sehat yang membutuhkan biaya tambahan. Meskipun demikian, melalui pendekatan edukasi dan pendampingan yang bersifat partisipatif, masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran dan komitmen untuk menerapkan praktik rumah sehat secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi rumah sehat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan setempat agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui strategi intervensi rumah sehat di wilayah kerja UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Edukasi dan pendampingan kepada 60 rumah tangga di Kelurahan Argasunya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai rumah sehat serta mendorong perbaikan pemenuhan indikator kesehatan lingkungan, meliputi ventilasi, pencahayaan alami, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan sanitasi lingkungan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendorong perubahan perilaku menuju praktik rumah sehat. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa intervensi rumah sehat berpotensi menjadi upaya promotif dan preventif yang mendukung pelaksanaan program kesehatan lingkungan di tingkat Puskesmas.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, direkomendasikan agar strategi intervensi rumah sehat dapat diintegrasikan secara berkelanjutan dalam program kesehatan lingkungan UPT Puskesmas Sitopeng, khususnya melalui kegiatan promosi kesehatan dan pendampingan rumah tangga. Masyarakat diharapkan terus menerapkan praktik rumah sehat secara konsisten dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan serta sanitasi lingkungan. Pemerintah kelurahan dan pemangku kepentingan terkait disarankan untuk mendukung upaya perbaikan lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan kebijakan pendukung. Selain itu, kegiatan pengabdian selanjutnya direkomendasikan untuk melibatkan cakupan rumah tangga yang lebih luas serta melakukan pemantauan jangka panjang guna menilai keberlanjutan dampak intervensi rumah sehat terhadap kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada UPT Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon, Pemerintah Kelurahan Argasunya, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Triana CM, Thohari I, Sulistio I, Hermiyanti P, Rachmaniyah R. Hubungan Kondisi Sanitasi Dasar Rumah Dengan Kejadian Diare (Studi di Wilayah RW 5 Sukomanunggal Baru PJKA Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya Tahun 2023). *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan*. 2024 Mar 5;17(3):126–31.
- Magfiroh, L R, D.S T, Putri, I R. Pemetaan rumah sehat berdasarkan faktor kesehatan lingkungan di Dukuh Sumuran, Bantul. *Jurnal Abdimas Kesehatan*. 2024;6(3).
- Yuliani, Sari. Hubungan kondisi fisik rumah dengan kejadian penyakit berbasis lingkungan di wilayah perkotaan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. 2022;21(1):42–52.
- Rahmy HA, Nurkhayati A, Firmansyah A, Amelia A, Putri NS. Pendampingan Rumah Sehat Untuk Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan di Desa Pulau Pandan, Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*. 2025 Jun 25;11(1):88–94.
- Prihatni R, Hastono SP. EVALUASI IMPLEMENTASI KUNJUNGAN RUMAH PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DI KOTA TANGERANG SELATAN. *JURNAL MUTIARA KESEHATAN MASYARAKAT*. 2024 Jun 24;9(1):7–15.
- Putri, Handayani, Wahyuni. Pemberdayaan masyarakat melalui program rumah sehat dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. 2021;16(2):85–92.
- Lestari K, Shindi Indira S, Prapsetyo A, Silitonga F. Inovasi Rumah Dan Lingkungan Sehat Guna Menghindari Stunting. *JURNAL KEKER WISATA*. 2024 Jul 11;2(2):167–81.